

ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

ECOLOGICAL AND FORESTRY FACTORS AFFECTING THE NATURAL REGENERATION OF SCOTS PINE

САФОНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,
Ульяновский государственный университет.

SAFONOV BORIS SERGEEVICH,
Ulyanovsk State University.

В статье представлен обзор исследований, посвященных изучению эколого-лесоводственных факторов, влияющих на естественное возобновление сосны обыкновенной. В основе исследования тезис о том, что возобновительные процессы обеспечивают биологическое равновесие в сосновом лесу, постоянство его существования и пользования им. Отмечается, что более широкое использование естественного возобновления имеет важное экономическое и экологическое значение, поскольку позволяет до минимума сократить затраты на лесовосстановление и получить более устойчивые насаждения, так как природные древостои состоят из особей, на всех стадиях онтогенеза прошедших жесткий естественный отбор в конкретных лесорастительных условиях и лучше к ним приспособившихся.

The article presents an overview of studies devoted to the study of ecological and forestry factors affecting the natural regeneration of Scots pine. The research is based on the thesis that renewable processes ensure biological balance in the pine forest, the constancy of its existence and use. It is noted that the wider use of natural regeneration is of great economic and ecological importance, since it allows to minimize the cost of reforestation and obtain more sustainable plantations, since natural stands consist of individuals who have undergone strict natural selection at all stages of ontogenesis in specific forest growing conditions and have adapted better to them.

Ключевые слова: лесовосстановление, лесообразовательный процесс, сосна обыкновенная, естественное возобновление, эколого-лесоводственные факторы.

Key words: reforestation, forest formation process, scots pine, natural regeneration, ecological and forestry factors.

Исследования лесоводов и ботаников на протяжении долгого времени сосредоточены на взаимодействии сосен и елей в лесных экосистемах. Особое внимание уделяется тому, как сосны могут заменяться елями и наоборот. Ели требуют более высокого уровня влажности и специфических почвенных условий для своего роста. Кроме того, в молодом возрасте они обладают большей теневыносливостью по сравнению с сосной, что позволяет им успешно развиваться даже под листвой сосново-березового леса.

Однако такой процесс имеет свои негативные последствия. Образование второго яруса из ели затрудняет возобновление сосны и негативно сказывается на физических и химических свойствах почвы. В частности, это может привести к увеличению кислотности грунта. В весенний период почва под елью надолго сохраняет холод, что также неблагоприятно сказыва-

вается на сосне. В результате сосны начинают страдать от недостатка условий для нормального роста, что приводит к их усыханию и переходу на второстепенные позиции в экосистеме, уступая место более конкурентоспособным елям [1, с. 80; 14; 16; 21].

Таким образом, взаимодействие между сосной и елью представляет собой сложный процесс, который влияет на динамику лесного биоценоза и требует дальнейших исследований для разработки эффективных методов управления лесами.

Лесовосстановление является важным объектом исследований, который требует детального изучения, анализа и моделирования для того, чтобы предсказать его конечные результаты. Различные исследования показывают, что процессы возобновления сосняков уже давно привлекают внимание лесоводов. Однако стоит отметить, что динамика этих процессов может значительно варьироваться в зависимости от лесорастительных зон и лесных районов. Именно поэтому многие из рассматриваемых процессуальных аспектов имеют преимущественно региональный характер [2, с. 547].

Известный ученый Г.Ф. Морозов, который считается одним из основоположников лесной науки, в своей работе в 1928 году подчеркивает, что центральными принципами управления лесными ресурсами должны быть постоянство их использования и акцент на восстановлении леса в ходе эксплуатационных процессов. Он рассматривает лес как сложное и динамичное явление. Для глубокого понимания и изучения этого явления важно в первую очередь проанализировать исходный материал, который он называет «лесообразователь». Эта концепция подчеркивает необходимость комплексного подхода к лесовосстановлению, что делает исследования в этой области особенно актуальными [3; 4; 12; 18].

Лес представляет собой результат взаимодействия различных лесообразующих факторов. В работах исследователей, таких как И.С. Мелехов, понятия "возобновление леса" и "рубка" не рассматриваются отдельно, а воспринимаются как взаимосвязанные. Мелехов в своих публикациях 1944 и 1974 годов подчеркивает, что лесовозобновление представляет собой непрерывный процесс, который неотъемлемо связан с рубкой.

Сходным образом, он рассматривает термины "лесовосстановление" и "лесовозобновление" как синонимы, акцентируя внимание на восстановлении ключевого элемента леса – древесной растительности. Однако в лесоводственной практике существует иное мнение: некоторые специалисты полагают, что эти понятия не идентичны. Так, лесовосстановление часто трактуется как процесс формирования нового поколения леса из исходной древесной породы, в то время как лесовозобновление может подразумевать использование любой древесной породы [5, с. 65; 18; 19].

С.А. Денисов и В.М. Егоров в своей работе 2005 года определяют лесовозобновление как процесс образования нового лесного поколения под пологом существующего древостоя, на вырубках, гарях и других участках, которые ранее были заняты лесными массивами. Это подчеркивает, что лесовозобновление может происходить как естественным образом, так и под контролем специалистов. Такой многогранный подход к пониманию и классификации лесовозобновления и лесовосстановления демонстрирует важность грамотного управления лесными ресурсами [6, с. 128].

С каждым годом площадь вырубок лесов увеличивается как в России, так и на международной арене. В условиях такого ухудшающегося состояния природных ресурсов важно не оставлять процессы лесовосстановления на самотек. Эти процессы должны быть активно направлены на достижение скорейшего формирования жизнеспособных и высокополнозвучных насаждений. Такие насаждения должны быть способными не только выполнять свои экосистемные функции, но и удовлетворять потребности населения в древесине и других продуктах леса.

Рассмотрим особенности лесовосстановления на примере сосны. Возраст сосны обыкновенной также играет значительную роль в её потребности в световых ресурсах. С увеличе-

нием возрастной группы эти деревья становятся более светолюбивыми. Способность сосны эффективно утилизировать солнечную энергию позволяет ей наращивать максимальную биомассу как в полутени, так и в условиях затенения. Это делает сосну уникальным видом, способным адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Еще одним важным аспектом естественного лесовосстановления является количество и качество семян. Сосна производит значительное количество семян, однако не стоит забывать, что их урожайность колеблется и может наблюдаться не ежегодно. Каждая древесная порода имеет свой цикл, и, согласно статистическим данным, только от 60 до 70% семян могут прорасти. Около 10% семенной массы может подниматься ветром, не достигая земли. Изучение возрастного состава молодых деревьев позволяет делать выводы о том, какое количество семян было произведено в определенные годы, что является важной частью экологического мониторинга и озеленения. [7, с. 223].

Абиотические факторы, такие как рельеф местности, играют значительную роль в распределении и формировании сосны обыкновенной. Например, на южных склонах холмов, которые направлены к реке, наблюдается более высокая температура и лучшее освещение. Эти условия способствуют росту сосны обыкновенной, поскольку оптимальная температура для прорастания её семян варьируется от 20 до 30°C.

Кроме того, для успешного прорастания семян важно, чтобы влажность почвы находилась в диапазоне 50-70%. Однако после того, как семена начинают прорастать, для дальнейшего роста необходимо учитывать дополнительные факторы. К ним относятся питательность почвы и доступ света, хотя в начальной стадии развития растения свет нужен в минимальных дозах.

Таким образом, для успешного преобразования семян в полноценные растения требуется комплексное взаимодействие нескольких факторов окружающей среды. Этот комплекс компонентов расширяется по мере роста и формирования сосны, влияя на её здоровье и развитие.

В лесоводстве ключевым аспектом является тщательное определение оптимальной степени сомкнутости насаждений, которая играет значительную роль в процессе их возобновления. Эта характеристика не только формирует благоприятные микроклиматические условия, включая уровень освещенности, но и оказывает влияние на другие связанные элементы, в частности, на тип почвенного покрова.

Для самовосстановления сосновых лесов в южных регионах важно, чтобы сомкнутость материнского древостоя находилась в пределах 0,4-0,5. Такой уровень позволяет наилучшим образом обеспечить условия для прорастания семян.

Также стоит отметить, что влажность субстрата имеет решающее значение для начальной стадии возобновления леса. Исследования показывают, что минимальный уровень влажности для прорастания семян сосны составляет всего 2-3%. Это значение приближено к критическому уровню, когда семена начинают увядать, и в условиях продолжительной засухи могут погибать молодые проростки.

Поэтому быстрое достижение корнями всходов минеральных горизонтов с более стабильно высоким содержанием влаги становится жизненно важным процессом в этом контексте. Исследования [8; 15; 18; 19; 20] подчеркивают, что успех возобновления леса во многом зависит от адекватного управления этими факторами.

Сосна обыкновенная обладает хорошей морозостойкостью и способностью переносить высокие температуры. Однако, она категорически не переносит затенение и предпочитает открытые пространства. Это дерево имеет глубокую и ширококоразветвленную корневую систему, что позволяет ему успешно адаптироваться к различным экстремальным условиям, включая песчаные почвы, заболоченные территории и даже гранитные скалы.

Плодоношение сосны начинается, как правило, относительно рано. В условиях естественного произрастания деревья начинают давать шишки уже в возрасте 10-15 лет. В то время как в густых насаждениях процесс плодоношения может задерживаться и начинается лишь с 30-40 лет. Что интересно, деревья, растущие на свободе, часто плодоносят практически каждый год и могут давать обильный урожай. В противоположность этому, насаждения демонстрируют менее стабильное плодоношение.

Согласно исследованиям В.П. Тимофеева, проведенным в 1940 году, деревья сосны, относящиеся к различным классам роста, показывают различия в уровне плодоношения. Например, деревья первого класса роста плодоносят на 100%, в то время как представители третьего класса – на 80%, а четвертого класса — только на 32%. Это свидетельствует о значительной разнице в количестве семян, производимых деревьями, в зависимости от их класса. Деревья пятого класса чаще всего не дают семян вовсе. Таким образом, класс роста напрямую влияет на плодородие сосны обыкновенной, что важно учитывать при проведении лесохозяйственных работ и исследований в области лесоводства [9, с. 18; 13; 17].

Многие лесоводы утверждают, что таксация древостоя и оценка его состояния являются ключевыми методами для определения качества лесного массива. В литературе можно найти множество подходов и методик, направленных на оценку состояния деревьев в лесу. Например, ещё в XIX веке ученый Крафт предложил классифицировать деревья в зависимости от их доминирования или угнетенности.

Исследования показывают, что полнота и сомкнутость насаждения оказывают значительное влияние на качество подростка под пологом. Чем выше эти показатели, тем ниже численность и качество молодняка. Сомкнутость древесного полога ограничивает доступ солнечной радиации к подлеску, что может негативно сказаться на его развитии.

Существуют различные мнения о потребностях подростка сосны в освещении и его способности выживать в условиях световой конкуренции. Некоторые исследователи, такие как И.В. Карманова, утверждают, что сосна требует достаточного количества света для нормального роста. В частности, Карманова указывает, что при освещенности в 20 % от полного светового потока развитие подростка сосны практически останавливается, а при 5-6 % освещенности он может полностью погибнуть. Не хватает света – это приводит к слабому развитию корневой системы и сокращению охвоения у молодежи [10, с. 69].

Кроме того, они отмечают, что при сомкнутости крон материнского древостоя до 0,7 создаются наиболее благоприятные условия для соснового подростка. В таких условиях, после удаления древесного полога, подрост не только выживает, но и демонстрирует нормальное развитие.

В своей работе 1993 года А.Б. Ястребов и А.А. Познанская отметили, что с увеличением влияния древостоев в сосняках конкуренция среди подростков уменьшается. Это открытие подчеркивает важность условий окружающей среды для роста и развития сосен [11, с. 125].

Одним из важнейших преимуществ сосны по сравнению с другими древесными породами, особенно в таёжной зоне, является её ксерофильность. Это способность сосны адаптироваться и произрастать в условиях, характеризующихся дефицитом влаги и засушливостью. Такая адаптация значительно повышает конкурентные позиции сосны в местах, где происходят вырубki или лесные пожары, поскольку там усиливается освещение, повышается температура и наблюдается сухость почвы. Однако, сосна также имеет свои ограничения: её переносимость к повышенной влажности делает невозможным полноценное развитие на заболоченных участках.

Редкое присутствие сосны на моховых болотах Приангарья объясняется медленным таянием промерзшей почвы в зимнее время из-за сильного слоя мха. Эта ситуация негативно сказывается на корневой системе сосен, что в свою очередь ослабляет сами деревья.

Далее, исследования А.Б. Ястребова и А.А. Познанской, проведенные в 1993 году, показали, что при увеличении плотности древостоя в сосняках уровень конкуренции между подростками снижается. Это указывает на то, что сосна, будучи более ксерофильной, обладает уникальной способностью адаптироваться к условиям с низкой влажностью. Как результат, сосны успешно растут на относительно сухих участках, включая вырубку и пострадавшие от пожаров леса, где наблюдаются интенсивное освещение и высокие температуры почвы.

Однако, следует отметить, что сосна не способна полноценно развиваться на заболоченных землях из-за своей непереносимости к повышенной влажности. Это также объясняет редкость встречи сосны на моховых болотах в Приангарье. Зимой замерзшие болота медленно оттаивают, и это замедление связано с плотным слоем мха, что негативно сказывается на корневой системе деревьев и их общем состоянии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Салтыков А.Н. Динамика лесообразовательного процесса на землях, выведенных из сельскохозяйственного пользования в условиях предгорного лесостепного Крыма / А.Н. Салтыков, А.Р. Мурзаханов // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2024. № 38(201). С. 79-92.
2. Анализ основных нормативных документов, регламентирующих особенности выбора направлений лесовосстановления / Д.В. Шиман, М.В. Юшкевич, А.С. Клыш, О.Г. Бельчина // Лесное хозяйство: материалы 88-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 29 января – 16 февраля 2024 года. Минск: Белорусский государственный технологический университет, 2024. С. 547-550.
3. Киришбаум А.Р. Особенности формирования подлеска под пологом сосняков Ильменского государственного заповедника / А.Р. Киришбаум, А.Е. Морозов, Ю.А. Аржанников // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России: материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции, Екатеринбург, 01–14 апреля 2024 года. Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2024. С. 167-169.
4. Морозов Г.Ф. О лесоводственных устоях. М.: Гослесбумиздат, 1962. 23 с.
5. Борисов А.А. Естественное лесовозобновление после пожаров в сосняках / А.А. Борисов, Б.П. Чураков // Научное творчество молодежи - лесному комплексу России: материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции, Екатеринбург, 01-14 апреля 2024 года. Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2024. С. 64-68.
6. Денисов С.А. Естественное возобновление сосны в Пензенской области / С.А. Денисов, В.М. Егоров. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. 168 с.
7. Атрохин В.Г. Лесоводство и дендрология. М.: Лесная промышленность, 1982. 376 с.
8. Бузыкин А.И. Формирование сосново-лиственных молодняков / А.И. Бузыкин, Л.С. Пшеничникова. Новосибирск, 1980. 175 с.
9. Тимофеев В.П. Об оставлении сосновых семенников // Лесное хозяйство. 1940. № 1. С. 16-20.
10. Карманова И.В. Экспериментальное изучение роста и развития подростка ели, сосны и клёна при разных режимах питания и освещённости // Естественное возобновление древесных пород и количественный анализ его роста. М.: Наука, 1970. С. 54-84.
11. Ястребов А.Б. Анализ влияние древостоя на подрост в сосновых борах Карелии / А.Б. Ястребов, А.А. Познанская // Ботанический журнал. 1993. Т. 78. № 4. С. 123-132.
12. Andres, S. E., Standish, R. J., Lieurance, P. E., Mills, C. H., Harper, R. J., Butler, D. W., Adams, V. M., Lehmann, C., Tetu, S. G., Cuneo, P., Offord, C. A., & Gallagher, R. V. Defining biodiverse reforestation: Why it matters for climate change mitigation and biodiversity // *Plants, People, Planet*. 2023. 5(1). P. 27–38. DOI: 10.1002/ppp3.10329.
13. Caughlin T., Elliott S., Lichstein J. W. When does seed limitation matter for scaling up reforestation from patches to landscapes? // *Ecological Applications*. 2016. Vol. 26, Issue 8. P. 2439-2450. DOI: 10.1002/eap.1410.

14. Gellrich M. et al., Agricultural land abandonment and natural forest re-growth in the Swiss mountains: a spatially explicit economic analysis // *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 2001. 18(1). P. 93–108.
15. Julien Wolfersberger, Gregory Amacher, Philippe Delacote, Arnaud Dragicevic. The dynamics of deforestation and reforestation in a developing economy // *Environment and Development Economics*. 2022. №27 (3), pp.272-293.0020. DOI: ff10.1017/S1355770X21000218ff.
16. Leal Filho, W., Mandel, M., Al-Amin, A.Q., Feher, A. and Chiappetta Jabbour, C.J. An assessment of the causes and consequences of agricultural land abandonment in Europe // *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*. 2017. 24 (6). pp. 554-560.
17. Miettinen, J., Hallikainen, V., Valkonen, S., Hökkä, H., Hyppönen, M., & Rautio, P. (2024). Natural regeneration and early development of Scots pine seedlings after gap cutting in northern Finland // *Scandinavian Journal of Forest Research*. 2024. № 39(2), P. 89–100. DOI: 10.1080/02827581.2024.2303022
18. Rachmat HH, Ginoga KL, Lisnawati Y, Hidayat A, Imanuddin R, Fambayun RA, Yulita KS, Susilowati A. Generating Multifunctional Landscape through Reforestation with Native Trees in the Tropical Region: A Case Study of Gunung Dahu Research Forest, Bogor, Indonesia // *Sustainability*. 2021. №13(21). 11950. DOI: 10.3390/su132111950.
19. Reneema Hazarika, Andreas Bolte, Dagmar Bednarova et al. Multi-actor perspectives on afforestation and reforestation strategies in Central Europe under climate change // *Annals of Forest Science*. 2021. Vol. 78(3). DOI:10.1007/s13595-021-01088-7.
20. Southworth J., Nagendra H. Reforestation: Challenges and Themes in Reforestation Research Reforesting Landscapes // *Reforesting Landscapes 2009*. №10. P. 1-14. DOI:10.1007/978-1-4020-9656-3_1.
21. Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits // *GCB*. 2021. Vol. 27. Issue7. P. 1328-1348. DOI: 10.1111/gcb.15498.

© Сафонов Б.С., 2024.